

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DOMESTIC AND FOREIGN REGULATORY SUPPORT FOR SETTLEMENTS WITH PERSONNEL ON REMUNERATION IN BUDGETARY INSTITUTIONS

БУЛДАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА,
Челябинский государственный университет.

BULDAKOVA TATIANA ALEKSEEVNA,
Chelyabinsk State University.

В статье дается сравнительная характеристика отечественного и международного нормативного обеспечения расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетных учреждениях. Данный вопрос является актуальным, так как основная статья расходов в бюджетных учреждениях – «Расходы на оплату труда». Предметом исследования является международная и российская практика методологии учета расчетов с персоналом по оплате труда. Рассматриваются три модели оплаты труда – японская, европейская и американская. На основе анализа установлены различия в порядке учета расчетов с персоналом по оплате труда в России и зарубежных странах.

The article provides a comparative characteristic of domestic and international regulatory support for settlements with personnel on remuneration in budgetary institutions. This issue is relevant, since the main item of expenditure in budgetary institutions is "Labor costs". The subject of the study is the international and Russian practice of the methodology of accounting for payroll settlements with personnel. Three models of remuneration are considered – Japanese, European and American. On the basis of the analysis, differences in the accounting procedure for settlements with personnel on remuneration in Russia and foreign countries have been established.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, учет расчетов по оплате труда, международные стандарты финансовой отчетности, российские стандарты бухгалтерской отчетности.

Key words: accounting, payroll accounting, international financial reporting standards, Russian accounting standards.

В настоящее время среди ученых и практиков значительное внимание отводится различным проблемам, связанным с учетом оплаты труда, поскольку эти вопросы играют ключевую роль в учетной системе всех организаций, предприятий и учреждений. При этом для бюджетной сферы этот вопрос приобретает особую актуальность, т.к. основой всех расходов, производимых в учреждениях данной сферы, выступают расходы на оплату труда работников, удельный вес которых в совокупных расходах составляет в среднем около 60-85%.

Непосредственно понятие «оплата труда» объемно и содержит как саму заработную плату работников, так и различные выплаты, пособия, премии, социальные выплаты, надбавки, отпускные [1, с.30]. Например, по мнению А.Д.Колмыковой, оплата труда представляет

собой экономический термин, которая характеризует денежную форму части национального дохода, распределение которой производится по количеству и качеству выполненного работником труда, а начисление осуществляется в его индивидуальное использование [2, с. 240]. Несколько другой точки зрения придерживаются Э.Ч.Цыденова и Л.К. Аюшиева, полагая, что оплата труда отражает систему отношений по поощрению сотрудников за их трудовую деятельность со стороны работодателя в соответствии с законодательством, а также локальными актами предприятия [3, с. 180].

Следует указать отсутствие в международной практике учета расчетов с персоналом по оплате труда самого термина «оплата труда (заработная плата)», вместо которого введено понятие «вознаграждения работникам». Поэтому многие отечественные специалисты по бухгалтерскому учету отождествляют данные понятия [4, с. 113]. Например, Н.П.Кондраков заработную плату определяет как вознаграждение работника, включающие компенсационные и стимулирующие выплаты, исходя из его квалификационного уровня, сложности, количества, качества и условий труда, [5, с. 220].

Понятие оплаты труда как вознаграждения также отражено в проекте Минфина России «Учет вознаграждений работникам» [6]. В данном случае в оплату труда помимо компенсационных и стимулирующих выплат также входят компенсации, которые непосредственным образом обусловлены реализацией сотрудником своих трудовых обязанностей, включая оплачиваемые работодателем отпуска (ежегодный, дополнительный, учебный), а также пособия по временной нетрудоспособности и т.д.

Процедура расчетов с персоналом по оплате труда в бюджетных учреждениях характеризуется своими специфичными подходами, которые связаны с целями образования и особенностями деятельности данных организаций, и одновременно имеет определенное сходство с подобными процедурами, осуществляемыми в коммерческих структурах [7].

При выявлении особенностей учета расчетов с персоналом по оплате труда, прежде всего, следует обратиться к нормативному обеспечению.

Как в российской, так и международной практике, бюджетные учреждения при проведении расчетов по заработной плате следуют нормам трудового законодательства, а также разработанных на этой основе отраслевых и ведомственных положений и инструкций.

Для более полной картины далее рассмотрена зарубежная практика нормативного регулирования учета расчетов с персоналом по оплате труда на примере таких стран, как США, Германия и Япония (таблица 1.1).

В общем, обзор зарубежной практики позволил выделить три модели оплаты труда – японскую, европейскую и американскую модели. При этом в рамках последних двух моделей используются средства и инструменты поощрения работников за труд, основанные на ключевых показателях эффективности при установлении величины должностных окладов (американская модель) и премировании (европейская и американская модели). За счет использования этих показателей в организациях достигается повышение стимулирования персонала с более результативному и качественному исполнению своих должностных обязанностей. На этой основе соответственно построена система оплаты труда в странах [10].

Кроме того, отмечено, что во всех моделях нормативное регулирование учета оплаты труда в организациях включает следующие составляющие:

– государственное регулирование, подразумевающее установление МРОТ, предельной величины ее повышения в инфляционные периоды, а также реализация политики налогового регулирования;

– регулирование системы оплаты труда на основании заключения договора (соглашения) между правительством, руководством отраслей и профессиональными союзами по поводу установления единообразного порядка индексации доходов, формы оплаты труда, а также однократных повышений заработной платы, социальных выплат и льгот [11].

Таблица 1. Нормативное регулирование учета расчетов с персоналом по оплате труда в зарубежной практике [8; 9].

Страна	Нормативно-правовые акты	Особенности учета МРОТ
1	2	3
США	Раздел 29 «Труд» Кодекса США Закон о справедливых трудовых стандартах (FLSA) Законы Дэвиса-Бэкона и связанные с ними законы (DBA) и (DBRA) Закон Макнамара-О'Хара о служебных контрактах (SCA), Закон Уолша-Хили о госконтрактах (PCA) Закон о защите сотрудников с помощью детектора лжи (EPPA) Закон об отпуске по семейным обстоятельствам и болезни (FMLA) Положения об аресте заработной платы Закона о защите потребительских кредитов (CCPA)	Применяется на федеральном уровне
Германия	Гражданский кодекс ¹ Закон об уставе предприятия (BetrVG) Закон о коллективных договорах (TVG) Закон о защите от несправедливых увольнений (KSchG) Закон об общем равном обращении (AGG) Закон о частичной занятости и занятости с ограниченным сроком (TzBfG) Закон о продолжении вознаграждения (EFZG) Федеральный закон об оплачиваемых отпусках (BUrtG) Закон о документации основных условий занятости (Nachweisgesetz) Закон о командированных работниках (Arbeitnehmerentsendegesetz) Закон об охране материнства (MuSchG) Закон о рабочем времени (ArbZG) Федеральный закон о выплате пособия по уходу за ребенком и отпуску по уходу за ребенком (Bundeselterngeld-undElternzeitgesetz) Закон о суде по трудовым спорам (ArbGG)	Применяется на федеральном уровне
Япония	Конституция Японии Закон о трудовых стандартах (LSL) Закон о профсоюзах (TUL) Закон о регулировании трудовых отношений (LRAL) Закон о командировании работников (WDL) Закон о работе неполный рабочий день (PTWL) Постановления Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения	Применяется на уровне отдельных регионов (префектур)
Примечание ¹ : в Германии отсутствует Единый кодекс по труду. Основными источниками являются федеральные законы, коллективные договоры, трудовые договоры и прецедентное право судов по трудовым спорам.		

В развитых мировых державах вопросы регулирования оплаты труда по части введения и индексации МРОТ отражено в Конвенции Международной организации труда № 131 от

1970 г. [12], в которой выделены в том числе основные критерии определения МРОТ: потребности работника и его семьи на основе общего уровня заработной платы, социальных выплат, доходов иных социальных групп в регионе; объем и темпы роста национального дохода; уровень занятости населения в регионе.

Важным моментом также здесь является то, что несмотря на специфику регулирования учета оплаты труда в разных странах мира, зарубежная практика характеризуется тем, что при разработке нормативно-правовых актов в сферу трудовых отношений учитываются положения МСФО. Поэтому далее представляется важным рассмотрение существенных различий методологических подходов к организации и учету оплаты труда работников и прочих видов вознаграждений в международной (МСФО) и отечественной (РСБУ) практике. В частности, мировой опыт показывает, что расходы на оплату труда в бюджетных организациях регламентированы Международным стандартом финансовой отчетности общественного сектора 39 «Вознаграждения работникам» (МСФО ОС 39 «Вознаграждения работникам») [13]. Данный стандарт разработан на основании МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», применяемый для негосударственных организаций [14].

В соответствии с МСФО расходы по оплате труда, как правило, служат важной статьёй затрат в составе себестоимости. Все выплаты персоналу классифицируются на долгосрочные и краткосрочные вознаграждения поощрительной либо социальной природы. Здесь отметим, что к краткосрочным вознаграждениям, выплачиваемым работникам, относятся заработная плата с начислениями в социальные фонды, а также льготы, отраженные в не денежной форме (медицинское обслуживание, предоставление работникам жилья, служебного транспорта, бесплатной или субсидируемой продукции). Кроме того, организации могут оплачивать сотрудникам отпуска (ежегодный, по болезни, по уходу за ребенком), а также программы участия работников в прибыли компании и бонусы (премии). Списание этих видов вознаграждений персонала осуществляется в себестоимость отдельных активов или включаются в расход текущего отчетного периода.

К долгосрочным вознаграждениям относятся выплаты персоналу в связи с выслугой лет, юбилеем, а также выплаты, которые связаны с потерей трудоспособности в течение длительного периода.

Вознаграждениями после завершения трудовой деятельности являются пенсии и иные пенсионные выплаты; страхование жизни, медицинское обслуживание и иные выплаты после ухода с занимаемой должности. Для расчета данного вида вознаграждений в международной практике используются так называемые актуарные допущения, включающие в себя:

- демографические показатели (текучесть кадров, смертность и др.);
- финансовые допущения (ставка дисконтирования, пособия на медицинское обслуживание и др.).

Выплата выходного пособия работнику производится при расторжении трудового договора (контракта), при достижении им пенсионного возраста.

При этом в отличие от российской практики, в международном учете расчетов по оплате труда в классификационные группы вознаграждений включены выплаты как самим работникам, так и их иждивенцам, а также выплаты в пользу других лиц, например, страховых компаний.

В целом, международная практика организации и учета расчетов по оплате труда может в сравнении с российской показана на рисунке 1.

Рис.1. Сравнительная характеристика методологии учета расчетов с персоналом по оплате труда в России и за рубежом [15; 16].

Таким образом, исходя из данных, приведенных на рисунке 1, можно отметить, что в России и за рубежом порядок организации и бухгалтерский учет расчетов по оплате труда в бюджетных организациях рамках экономического содержания, идентификации объекта, порядка учета и отражения в финансовой отчетности составляющих оплаты труда во многом отличаются. За рубежом уровень оплаты труда зависит от конкретной роли работника: занимает ли он определенную руководящую должность или его труд не связан с принятием решений, от эффективности которых зависит деятельность учреждения в целом. Кроме того, международные стандарты обязательны к применению работодателями для учета оплаты труда во многих зарубежных странах. Однако в нашей стране данный документ носит, главным образом, рекомендательный характер.

В заключение отметим, что в настоящее время отмечается постоянное изменение условий функционирования организации, поэтому бухгалтерский учет и отчетность должны постоянно совершенствоваться, чтобы отвечать требованиям заинтересованных пользователей и своевременно представлять полезную информацию. Наша страна выбрала путь гармонизации отечественных и международных стандартов бухгалтерского учета. Основой для создания Федеральных стандартов бухгалтерского учета в России выступают Международные стандарты финансовой отчетности, в частности МСФО ОС. Причем это касается не только коммерческих организаций, но и, конечно же, учреждений бюджетной сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рашина, Е.Л. Учет расчетов по оплате труда и социальному обеспечению в отечественной и международной практике / Е.Л. Рашина // Экономика, управление, финансы: материалы IX Междунар. науч. конф. СПб.: Свое издательство, 2018. С. 30-32.

2. Колмыкова, А.Д. Особенности ведения бухгалтерского учёта вознаграждений работникам за труд в российской и международной практике / А.Д. Колмыкова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 12. С. 240-243.
3. Цыденова, Э.Ч. Бухгалтерский и налоговый учет: учебник / Э.Ч. Цыденова, Л.К. Аюшиева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. 399 с.
4. Фадеева, Е.Н. Зарубежный опыт организации расчетов с персоналом по оплате труда / Е.Н. Фадеева // Контентус. 2016. № 3 (44). С. 138-145.
5. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий). 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. 584 с.
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам» ПБУ (проект). Режим доступа: https://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2011/07/PBU_Voznagrazhdeniya_rabotnikam.pdf.
7. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/.
8. Токи, М. Особенности трудового права Японии / М. Токи, Е.В. Сыченко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. Т. 11. – № 3. С. 679-692.
9. Шегурова, В.П. Нормативное регулирование расчетов по оплате труда: российский и зарубежный опыт / В.П. Шегурова, А.В. Огарева // Дневник науки. 2019. № 3. Режим доступа: http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/3/economy/Shegurova_Polyakova.pdf.
10. Москалева, Е.Г. Внедрение системы мотивации персонала на базе KPI – ключевых показателей эффективности / Е.Г. Москалева // Контентус. 2016. № 2 (43). С. 109-119.
11. Чагарова, Д.Б. Отдельные аспекты учета расчетов с персоналом по оплате труда в российской и международной практике / Д.Б. Чагарова // Проблемы науки. 2018. № 4 (28). С. 77-80.
12. Конвенция Международной организации труда № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран учетом развивающихся стран». Заключена в городе Женеве 22.06.1970 // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1957-1990. Т. II. Женева: Международное бюро труда, 1991. С. 1605-1608.
13. Международный стандарт финансовой отчетности общественного сектора МСФО ОС 39 «Вознаграждения работникам». Режим доступа: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSAS-39_5final_LC_MSFO-OS-39-Voznagr.rabotnikam.pdf.
14. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»: введен в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2015 № 217н // Система «Гарант». Режим доступа: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71223324/>.
15. Воякина, Д.А. Российская система бухгалтерского учёта и отражение в отчетности расчетов по оплате труда и ее сравнение с МСФО / Д.А. Воякина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 4. С. 60-63.
16. Пулинец, С.Э. Нормативно-правовое регулирование расчетов с персоналом по оплате труда в российской и зарубежной практике: обзор и сравнение / С.Э. Пулинец // Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2020. № 1. С. 203-215.

© Булдакова Т.А., 2022.